

GLICOGENOSE TIPO IA: ASPECTOS BIOQUÍMICOS E CLÍNICOS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 11/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7817940

Deane Pereira Furtado Guedes¹
Cleide Roberta de Arruda Franco¹
Eduardo Faustino Coelho Sousa¹
Evely Lara Teixeira Melo¹
Flávio Gabriel Rosas Costa¹
Leonardo Machado Alecrim¹
Viviane da Conceição Gomes Siqueira¹
Ydrielly Veras Teles²

RESUMO: Descrita como um erro metabólico hereditário autossômico recessivo, a Glicogenólise Tipo I ou Doença de Von Gierke, compreende uma deficiência da enzima glicose 6-fosfatase, responsável pela reação final da glicogenólise e gliconeogênese. Esta revisão bibliográfica trata da temática atual da doença de Von Gierke, tendo como objetivo a breve descrição e resumo do que foi achado nos últimos anos relacionando a fisiopatologia, diagnóstico, prognóstico e tratamento. A busca sistemática de ensaios clínicos randomizados e não randomizados foi realizada por meio das bases eletrônicas de dados utilizando-se o descritor Glicogenose do Tipo Ia em inglês, sendo os resultados tratados como objeto de análise. Nota-se que os pacientes com essa patologia não convertem a glicose 6-fosfato em glicose livre para a corrente sanguínea,

resultando em um acúmulo excessivo de glicogênio e gordura no fígado, rins e intestinos. Dentre os 13 tipos de glicogenoses, a tipo Ia é a mais comum e uma das mais graves. Indivíduos com GSD Tipo Ia apresentam hipoglicemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, hepatomegalia e em alguns casos nefromegalia. Conhecer os aspectos bioquímicos da doença é de fundamental importância para que se desenvolva um manejo adequado no tratamento e assim, minimizar os seus efeitos deletérios.

PALAVRAS-CHAVE: Glicogenose; Glicose 6-fosfatase; Deficiência enzimática.

INTRODUÇÃO

Há um consenso entre os aurores que a GSD Ia é uma doença de cunho metabólico hereditário recessivo, na qual existe uma deficiência na enzima glicose 6-fosfatase que impede a conversão do glicogênio em glicose livre e fosfato inorgânico para o sangue. Entender as vias metabólicas da glicose é extremamente importante porque algumas células utilizam quase exclusivamente a glicose como fonte de energia.

O organismo possui uma reserva de glicose em forma de glicogênio, que são armazenados nos músculos, fígado, rins e intestinos. Nos três últimos, é necessário a ação catalítica da enzima glicose 6-fosfatase para que se converta o glicogênio em glicose quando necessário através de vias normais de glicogenólise, sendo crucial para a manutenção dos níveis de glicose sanguínea em estado de jejum.

Como sintomas iniciais da Doença de Von Gierke ocorrem logo em seguida ao nascimento devido à hipoglicemia e episódios não responsivos à administração de glucagon. Os principais sintomas são tremores, irritabilidade, hiperventilação, cianose, apneia, convulsões, palidez, suor, edema, disfunção cerebral, coma e até morte.

Através da seguinte revisão de literatura objetiva a breve descrição e resumo do que foi achado nos últimos anos, na mesma linha de pensamento com relação à fisiopatologia, diagnóstico, prognóstico e tratamento.

METODOLOGIA

A busca sistemática de ensaios clínicos randomizados e não randomizados foram realizada por meio das seguintes bases eletrônicas de dados PUBMED (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) e SCIELO, foi utilizado o descritor Glicogenose do Tipo Ia em inglês (Glycogen Storage Disease type 1A) como elementos de busca. Utilizou-se como critérios de exclusão, artigos com mais de 5 anos e não-gratuitos, modelos experimentais com animais e que abordassem terapias gênicas, obtendo-se 17 artigos achados.

Os artigos da pesquisa foram tratados como objeto de análise do assunto Glicogenose do Tipo IA, sendo conduzida em março de 2023. Primeiramente, os títulos e resumos de todos os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados independentemente e em duplicata por dois avaliadores. Todos os resumos que não forneciam informações suficientes sobre os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados para leitura. Na segunda etapa, os mesmos revisores avaliaram artigos completos, independentemente e em duplicata, para selecionar aqueles em conformidade com os critérios de elegibilidade.

Visando assegurar a veracidade dos dados expostos neste trabalho, afirmo que todos os dados foram subjetivados conforme dados já existentes e revisados. As diferenças entre os revisores foram resolvidas por consenso entre os pesquisadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este artigo de revisão bibliográfica tem como escopo abordar os aspectos bioquímicos e clínicos da doença de armazenamento de glicogênio tipo Ia (GSD tipo Ia), que configura a deficiência do complexo da enzima glicose 6-fosfatase, que é responsável pela dissociação da glicose e o fosfato.

De acordo com o portfólio bibliográfico, os artigos compreenderam as publicações dos últimos cinco anos. Os artigos estão agrupados por ano na tabela 1

AUTOR / ANO	OBJETIVO	RESULTADOS
Bali et al. (2006)	Pesquisar e abordar acerca da glicogenose tipo I, incluindo causas, diagnóstico e tratamento.	O aconselhamento genético é o processo de fornecer aos indivíduos e famílias informações sobre a natureza, modo(s) de herança e implicações de distúrbios genéticos para ajudá-los a tomar decisões médicas e pessoais informadas.
Ellingwood et al. (2018)	Descrever os aspectos bioquímicos e clínicos das doenças de armazenamento de glicogênio.	O artigo resume os conceitos básicos do metabolismo do glicogênio para um público em geral.
Froissart et al. (2011)	Elucidar a glicogenose tipo I e opções de tratamento.	Concluiu-se que o tratamento dietético eficiente e precoce levou à redução da mortalidade e morbidade, e a maioria dos pacientes é capaz de viver uma vida bastante normal.
Leong (2022)	Descrever a caracterização molecular, bioquímica e clínica de treze pacientes com doença de armazenamento de glicogênio na Malásia.	O estabelecimento de um serviço de teste genético molecular para o gene <i>G6PC</i> permitirá o diagnóstico de pacientes com GSD1a e eliminará a necessidade de uma biópsia hepática.
Olgac et al. (2021)	Analisar um caso de doença de armazenamento do glicogênio tipo 1a imitando a síndrome de quilomicronemia familiar.	Embora a hipoglicemia seja um sintoma chave, pode ser negligenciada e levar ao atraso do diagnóstico. Os sintomas de GSD1a devem ser mantidos em mente e investigados em pacientes com metabolismo sinais de descompensação, incluindo hepatomegalia, hepatite, hepatite , hepatosteatose e dislipidemia.
William et al. (2022)	Abordar um caso de doença inflamatória intestinal de início muito precoce: nova descrição na doença de armazenamento de glicogênio tipo Ia.	Uma melhor compreensão do mecanismo da DII no GSD1a provavelmente informará as decisões de manejo para esses pacientes.

Tabela 1 – portfólio bibliográfico incluído no estudo

FISIOPATOLOGIA

A GSD tipo I é a mais comum e uma das mais graves, com mais de 80% dos casos atribuídos a uma deficiência na enzima glicose 6-fosfatase (G6Pase α ; Tipo Ia) (ELLINGWOOD & CHENG, 2018). Segundo Lima & Beal, 2011 (apud CORI; CORI, 1952), a deficiência da glicose 6-fosfatase na DGA-I foi demonstrada pela primeira vez em 1952 por Cori e Cori, e na primeira patologia específica a enzima foi

identificada como uma desordem hereditária. Em 1929, Von Gierke descreveu as características dessa doença em um paciente.

O gene responsável pela doença, G6PC, foi mapeado para o cromossomo 17q21, e mais de 100 mutações no *G6PC* foram relatadas até agora. Embora esteja presente em todas as etnias, algumas mutações são mais prevalentes em certas etnias. As mutações de R83C e Q347X são frequentes na população judaica asquenaze (Niba et al., 2021). De acordo com Chaves (2009), a glicogenose tipo I representa 25% do total das glicogenoses e os indivíduos com esta doença são incapazes de converter a glicose 6-fosfato em glicose livre para a circulação sanguínea. Dessa forma se acumula glicogênio em excesso no fígado, rins e mucosa intestinal.

Olgac et al. (2021) pontuam que devido à atividade deficiente desta enzima, um acúmulo excessivo de glicogênio ocorre no fígado, rim, músculos esqueléticos e mucosa intestinal. Como a homeostase da glicose não pode ser mantida durante o jejum, episódios de hipoglicemia com risco de vida podem ser observados. O acúmulo de glicogênio em hepatócitos e túbulos renais proximais leva à hepatomegalia e nefromegalia (Sol et al., 2022).

ASPECTOS BIOQUÍMICOS

Ellingwood & Cheng (2018), afirmam que em humanos o glicogênio é a principal forma de armazenamento da glicose e o principal meio de descarte de glicose não oxidativa nos tecidos muscular e hepático. Durante momentos de necessidade, o glicogênio é rapidamente decomposto para produzir glicose.

No fígado, a quebra do glicogênio durante as condições de jejum contribui para a produção hepática de glicose, que é crucial para manter os níveis de glicose no sangue, para apoiar as necessidades de outros tecidos (Figura 1) (ELLINGWOOD & CHENG, 2018).

Figura 1 – Representação esquemática da dissociação do fosfato da glicose mediada pelo complexo enzimático da glicose 6-fosfatase (FONTE: Compilação dos autores).

De acordo com Chou, Jun & Mansfield (2010), a doença de armazenamento de glicogênio tipo Ia é uma deficiência de glicose-6-fosfatase- α (G6Pase- α). Um complexo funcional de G6PT e G6Pase- α mantém a homeostase interprandial da glicose (Hannah et al., 2022).

“A doença de armazenamento de glicogênio tipo Ia (GSDIa) é causada por variantes bialélicas no G6PC1, levando à perda da função da glicose-6-fosfatase. Como existem déficits tanto de glicogenólise quanto de gliconeogênese, a hipoglicemia emergente é a causa mais significativa de mortalidade precoce.” (BALI et al., 2006)

No GSD tipo I, a capacidade prejudicada de produzir glicose a partir da glicogenólise resulta em hipoglicemia, bem como produção elevada de ácido láctico e triglicerídeos (ELLINGWOOD & CHENG, 2018).

ASPECTOS CLÍNICOS

Hipoglicemia

Ao analisarmos a ausência da glicose-6-fosfato no processo da glicogenólise e gliconeogênese em decorrência da irregularidade da glicose-6-fosfatase, podemos verificar que não há como a mesma ser transformada em glicose é assim realizar a travessia pela membrana plasmática. Sendo assim, somente uma pequena parcela, retirada do glicogênio, pode ser utilizada para o controle da glicemia (Berg JM et al, 2004).

Os doentes têm fígado aumentado, retardo do crescimento, por vezes osteoporose, nefromegalia e epistaxis frequentes devido à disfunção plaquetária.

Hiperuricemia

Tendo em vista uma alta taxa de degradação do ATP em resposta à hipoglicemia, nota-se uma baixa disponibilidade de glicose livre, e em decorrência o acúmulo de ADP é transformado em ácido úrico (Yiu WH at al, 2008).

Em decorrência, a hiperuricemia é gerada, assim como Frederico cita:

*“A hiperuricemia resulta tanto da diminuição da depuração renal de urato secundária à competição com o ácido láctico e outros, quanto do aumento de produção do ácido úrico”
(FREDERICO et al, 2009).*

Compilações Renais

Clientes que tem consigo a Glicogenose tipo Ia podem ainda desenvolver complicações da doença, como a hiperglicemia, hiperuricemia, doença renal crônica de origem desconhecida em que a disfunção renal aparece na segunda década de vida do cliente (Yiu WH et al, 2008).

Observa-se também que os clientes com essa anomalia na glicose-6-fosfatase, tem a alteração da aditivação renal e progressão da doença (Yiu WH et al, 2008).

TRATAMENTO

O tratamento da doença de Von Gierke é muito abrangente, realizado principalmente através de dietoterapia para promover a homeostase da glicose e prevenir as reações hipoglicêmicas (Bodinski LH, Ritt R. 2006).

A alimentação através de sondas é uma abordagem tradicional para o tratamento da doença, onde a utilização de polímeros de glicose pela via oral realizam a manutenção dos níveis de glicemia (Reis CVS et al, 2008; Departamento de Nutrição da sociedade brasileira de pediatria, 2004).

O uso do amido de milho cru tem muita eficiência na manutenção da glicemia no corpo, e é recomendado a cada 2 a 4 horas, pois as enzimas amilase pancreática e a glicoamilase intestinal são estimulados e geram a digestão adequada (Reis CVS et al., 2008; Departamento de Nutrição da sociedade brasileira de pediatria, 2004).

O tratamento é muito necessário para que não gere no cliente doenças metabólicas, como graves crises de hipoglicemia que podem levar o cliente a óbito. O tratamento disponível atualmente melhora significativamente a melhora do prognóstico de pacientes que portam essa doença, mesmo sendo relativamente rara (Reis CVS et al., 2008).

CONCLUSÃO

A Glicogenose do Tipo Ia é uma patologia de cunho metabólico hereditário que afeta uma enzima chamada glicose 6-fosfatase que desassocia o fosfato da

glicose para manter as concentrações desse monossacarídeo no sangue. Os pacientes com essa patologia acumulam glicose em excesso no fígado, rins e mucosa intestinal, pela inabilidade dessa conversão, desencadeando uma série de achados clínicos e patologias se não tratado. Conhecer os aspectos bioquímicos da doença é de fundamental importância para que se desenvolva um manejo adequado no tratamento e assim, minimizar os seus efeitos deletérios.

A dietoterapia é a pedra angular do tratamento com GSD Ia. A ingestão regular de carboidratos é necessária para prevenir a hipoglicemia e alcançar um bom controle metabólico. O amido de milho é digerido lentamente, assim, pode liberar glicose constantemente entre as refeições. O uso de amido de milho cru em pacientes adultos com GSD Ia foi comprovado como um tratamento simples e eficaz a longo prazo.

REFERÊNCIAS

Bali DS, El-Gharbawy A, Austin S, Pendyal S, Kishnani PS. **Doença de Armazenamento de Glicogênio Tipo I**. 2006 Apr 19 [atualizado 2021 Oct 14]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editores. GeneReviews [Internet]. Seattle (WA): Universidade de Washington, Seattle; 1993–2023. PMID: 20301489.[®]

Ellingwood SS, Cheng A. **Aspectos bioquímicos e clínicos de doenças de armazenamento de glicogênio**. J Endocrinol. 2018 Setembro;238(3):R131-R141. DOI: 10.1530/JOE-18-0120. EPub 2018 6 de junho. PMID: 29875163; PMCID: PMC6050127.

Froissart R, Piraud M, Boudjemline AM, Vianey-Saban C, Petit F, Hubert-Buron A, Eberschweiler PT, Gajdos V, Labrune P. **Deficiência de glicose-6-fosfatase**. Orphanet J Rare Dis. 2011 Maio 20;6:27. DOI: 10.1186/1750-1172-6-27. PMID: 21599942; PMCID: PMC3118311.

Leong, S. **Caracterização Molecular, Bioquímica e Clínica de Treze Pacientes com Doença de Armazenamento de Glicogênio 1a na Malásia**. Hindawi.

<https://www.hindawi.com/journals/gr/2022/5870092/>.

Olgac A, Okur I, Biberoglu G, Ezgu FS, Tümer L. **Um caso de doença de armazenamento de glicogênio tipo 1a imitando a síndrome de quilomicronemia familiar.** Balcãs J Med Genet. 2021 Julho 27;24(1):103-106. DOI: 10.2478/bjmg-2021-0013. PMID: 34447667; PMCID: PMC8366469.

William B. Hannah, Ricardo C. Ong, Margarita Nieto Moreno, Surekha Pendyal, Monica Abdelmalak, Judith Kelsen, Nancy M. McGreal, Priya S. Kishnani, **Very early-onset inflammatory bowel disease: Novel description in glycogen storage disease type Ia, Molecular Genetics and Metabolism Reports**, Volume 31, 2022, 100848, ISSN 2214-4269, <https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2022.100848>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214426922000088>).

¹Graduando no Curso de Medicina. Centro Universitário FAMETRO. Manaus-AM.
Brasil;

²Mestre e Doutoranda em Biotecnologia. Universidade Federal do Amazonas.
Manaus-AM. Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil